

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING
ҲУҚУҚНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ**

**ЮРИДИК ФАН ВА ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ
АМАЛИЁТИНИНГ ДОЛЗАРБ
МАСАЛАЛАРИ**

**мавзусидаги республика илмий-амалий
конференция материаллари**

ТЎПЛАМИ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ**

**ЮРИДИК ФАН ВА ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ
АМАЛИЁТИНИНГ ДОЛЗАРБ
МАСАЛАЛАРИ**

**мавзусидаги республика илмий-амалий
конференция материаллари
ТЎПЛАМИ**

Тошкент-2024

mos mahoratga ega bo'lishlari talab etiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shularni inobatga olgan holda xulosa qiladigan bo'lsak, yuridik fan va ta'lim sohasida ham raqamlashtirish jarayonini keng joriy etish hamda sohani talabalarga yanada kengroq va tushunarli qilib yetkazish, ularga ko'maklashish maqsadida sun'iy intellektdan foydalanish jarayonlarini ham yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaymiz.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan fikr va mulohazalarni, mavzu bo'yicha yoritilgan ma'lumotlarni umumlashtirgan holda, yuridik fan va ta'lim sohasini rivojlantirish yuzasidan quyidagi taklif va mulohazalarni qayd etib o'tishni lozim deb topdik:

Birinchi, yuridik fan va ta'lim sohasida nazariya va amaliyot jarayonlarining o'zaro bog'liqligini yanada oshirish;

Ikkinchi, yuridik fan va ta'lim sohasidagi muammolarni o'rganib umumlashtirgan holda, ushbu sohani soha uchun maxsus rivojlanish konsepsiyasini ishlab chiqishni taklif sifatida bildirib o'tamiz.

ШАЙЗАКОВ ШОДИЁР ИБРАГИМОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни
муҳофаза қилиш академияси Илмий
инновацион тадқиқотларни
мувофиқлаштириш ва илмий ходимларни
тайёрлаш маркази бошлиғи,
ю.ф.ф.д. (PhD), доцент

ЮРИДИК ФАНДАГИ АЙРИМ ҲУҚУҚИЙ МУАММОЛАР ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР

Мустақил Ўзбекистонда сўнги йилларда кенг кўламли ислохотлар амалга ошириб келинмоқда. Дунё ҳамжамияти буни ижобий баҳолаб келаётганлиги ҳеч кимга сир эмас. “Инсон қадрини учун” тамойили асосида халқимиз фаровонлиги йўлида олиб борилаётган таълим соҳасидаги ислохотлар устувор йўналишларнинг бир бўлаги ҳисобланади.

Зеро Ш.М.Мирзиёев президентлик лавозимига киришган дастлабки йиллардан “биз таълим ва тарбия тизимининг барча бўғинлари фаолиятини бугунги замон талаблари асосида такомиллаштиришни ўзимизнинг биринчи даражали вазирамиз” деб биламиз - дея таъкидлаган эдилар¹.

¹Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимадаги маърузаси. 2016 йил 7 декабрь.

Дарҳақиқат кенг кўламли ислоҳотларни илм-фансиз, таълим сифатини оширмасдан, унга ахборот коммуникация технологияларини жорий этмасдан ривожлантириш мушкул вазифа ҳисобланади.

Барчамизга маълумки, Тараққиёт стратегиясининг бир қатор мақсадларида халқ хўжалигининг қатор соҳаларига илм-фан, амалиёт ва ишлаб чиқаришни интеграция қилиш, инновацияларни кенг жорий қилиш, ишлаб чиқариш билан илм-фан муассасаларининг кооперация алоқаларини ривожлантириш каби масалалар ўрин олган¹.

Ҳозирги кунда илм-фанни, хусусан юридик фанни кенг ривожлантириш, унинг ютуқларидан қонун ижодкорлиги, ҳуқуқни қўллаш амалиётида, юридик таълимни ривожлантиришда имкониятлар кенгайди. Мустақил давлатимиз тарихида биринчи бор Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 51-моддасида фуқаролар давлат таълим ташкилотларида танлов асосида давлат ҳисобидан олий маълумот олишга ҳақли эканлиги, олий таълим ташкилотлари қонунга мувофиқ академик эркинлик, ўзини ўзи бошқариш, тадқиқотлар ўтказиш ва ўқитиш эркинлиги ҳуқуқига эга эканлиги белгилаб қўйилди².

Мамлакатимизни 2017 - 2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича “Ҳаракатлар стратегияси”, 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси доирасида таълим тизимини ривожлантириш юзасидан қатор қонун ва қонун ости ҳужжатлари қабул қилинди. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги, “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги, “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 майдаги “Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ва бошқа норматив ҳужжатлар қабул қилинди.

Шу билан биргаликда, мамлакатимизда юридик таълим тизимини такомиллаштиришда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон.

² Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. / <https://lex.uz/docs/6445145>. Қаралган вақти: 28.04.2024 й.

фанни тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5987-сонли Фармони алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу Фармон билан Тошкент давлат юридик университети “юриспруденция” мутахассислиги бўйича юридик кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш бўйича базавий олий таълим ва илмий-методик муассасаси этиб белгиланди¹. Бу эса академик ҳуқуқий тадқиқотлар даражасини ошириш, юртимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий ислоҳотларнинг кейинги истиқболларини белгилашга оид ҳуқуқий илмий ишланмалар самарасини ошириш, юридик фанлар бўйича тадқиқотларни ривожлантириш масалалари каби муҳим вазифаларни белгилаб берди.

Юридик кадрларни тайёрлаш соҳасида рақобатнинг янада ривожлантириш, айниқса, Янги Ўзбекистон шароитида жиноятларни тергов қилиш соҳасида малакали кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш амалиётини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш, илғор халқаро стандартлар ва замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг юқори малакали кадрларга бўлган эҳтиёжини қондириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 ноябрда “Жиноятларни тергов қилиш соҳасида малакали кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-257-сонли Фармони² қабул қилиниши мамлакатимизда тергов фаолиятида “Инсон қадри учун” деган эзгу ғояни тўлиқ рўёбга чиқаришга замин яратмоқда.

Мазкур Фармон билан Бош прокуратура Академияси негизида Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси ташкил этилди. Энг эътиборли жиҳати Академия ҳузурида жиноятларни тергов қилиш, суд-ҳуқуқ соҳасини ислоҳ қилиш билан боғлиқ юридик фанлар ихтисосликлари юзасидан Илмий даражалар бериш бўйича илмий кенгаш ташкил этилган. Бу эса юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг узвуйлигини таъминлашга ҳамда “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси”да белгилаб берилган вазифалар ижросини, юридик фаннинг ривожланиши, ҳуқуқий муаммоларнинг илмий-амалий ва инновацион ечимларини ишлаб чиқишда муносиб ҳисса қўшмоқда. Масалан, прокуратура

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва фанни тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5987-сонли Фармони / <https://lex.uz/docs/4802181> / Қаралган вақти: 28.04.2024 й.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 ноябрда “Жиноятларни тергов қилиш соҳасида малакали кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-257-сонли Фармони / <https://lex.uz/ru/docs/6299077> / Қаралган вақти: 28.04.2024 й.

тарихида биринчи бор Академия қошида 12.00.07 (Суд ҳоқимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти. Адвокатура), 12.00.09 (Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси) ва 12.00.12 (Коррупция муаммолари) йўналишлари бўйича илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш ташкил этилди. Диққатга сазовор жиҳати Академиянинг 12.00.12 ихтисослиги республикада доимий фаолият кўрсатувчи ягона Илмий кенгаш бўлиб ҳисобланади.

Кенгаш таркибига республикамизда юридик соҳанинг кўзган кўринган етук вакиллари, суд, прокуратура ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг тажрибали амалиётчи ходимлари жалб қилинган. Юқоридаги Президентнинг ПФ-257-сонли Фармони билан Академия бошлиғига илмий кенгаш таркибига жалб этилган малакали мутахассисларни моддий рағбатлантиришни амалга ошириш ҳуқуқини берилганлиги юртимизда илм-фанга бўлган муносабат тубдан ўзгарганлигидан далолат беради.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, 12.00.07 (Суд ҳоқимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти. Адвокатура) ихтисослиги йўналишида илмий ва услубий таъминлаш ишлари эътибордан четда қолганлиги оқибатида 1991-2018 йиллар оралиғида атиги бир дона диссертация иши 2004 йилда бир марталик Ихтисослашган кенгашда ҳимоя қилинган бўлса, охириги беш йил ичида Академияда 12.00.07 (Суд ҳоқимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти. Адвокатура) ихтисослиги йўналишида 22 нафар тадқиқотчи диссертация ишларини муваффақиятли ҳимоя қилган. Бундай ижобий ўзгаришлар мамлакатимизда юридик илм-фанни ривожлантиришда замонавий талаблардан келиб чиққан ҳолда норматив-ҳуқуқий базаларнинг шаклланиши, уларнинг диссертациялар сифати ва самарадорлигини оширишга, экспертиза сифатини янада яхшилашга, самарали фаолиятни рағбатлантиришга ижобий таъсирини ўтказмоқда.

Яна бир жиҳатга эътибор қаратиш лозимки, Стратегиясининг “Ҳар бир инсонга ўз салоҳиятини рўёбга чиқариши учун муносиб шароитларни яратиш” йўналишида ўтган давр мобайнида амалга оширилган ислохотлар замирида 2017 йилдан бошлаб фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражалари бўйича 2021-2024 йилларда жами 10.321 нафар талабгор илмий даражаларда тасдиқланди¹. Ҳимоя қилинган диссертациялар фан тармоқлари

¹ Мамасиддиқов М.М. Ўзбекистон Республикасида юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш. “Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб масалалари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Масъул муҳаррир ю.ф.д., проф. М.М.Мамасиддиқов, ю.ф.ф.д., доц. Ш.И.Шайзаков. – Т.: “Lesson press”. 2024 й. 7 б.

кесимида таҳлил қилинганида 31,9 фоиз аниқ, табиий ва техника фанлари, 54,7 фоиз ижтимоий-гуманитар ва 13,4 фоиз тиббиёт фанлари ҳисобига тўғри келади.

М.М.Мамасиддиқов олий таълимдан кейинги таълимнинг юридик йўналишида илмий тадқиқотлар бўйича чуқур таҳлиллар ўтказиб, 2013-2022-йилларда фалсафа доктори ва фан доктори илмий даражасида тасдиқланган ихтисослар улушида юридик фан соҳаси бироз оқсаётганини, мазкур давр мобайнида юридик соҳада фалсафа доктори ва фан доктори илмий даражасини олган мутахассисларнинг улуши 3.4 фоизни ташкил қилган бўлиб, кўплаб бошқа соҳаларга нисбатан (кимё – 8.5 фоиз, техника – 11.7 фоиз, иқтисодиёт 9.3 фоиз, филология – 10.7 фоиз, педагогика – 10.1 фоиз, тиббиёт – 14.5 фоиз) анча орқада эканлигини таъкидлайди¹.

Бизнингча, бу соҳада бюрократик тўсиқлар ва қатор муаммолар мавжуд. Жумладан, олий таълим муассасаларида ўқув юктамалари ҳажми юқорилиги ва профессор-ўқитувчилар илмий фаолиятига етарли вақт мавжуд эмаслиги. Бунинг асосий омили, профессор-ўқитувчиларнинг 85-90 фоизи ўқув юклама билан банд бўлишидир. Ривожланган ғарб давлатларида профессор-ўқитувчилар илмий тадқиқотларга катта эътибор қаратилиб, талабаларнинг мустақил таълим олишларига кенг имконият берилади.

Иккинчидан, олий таълим муассасаларининг илмий Кенгашларида раис сифатида таълим муассасаси раҳбарлари фаолият олиб боради. Назаримизда, бундай амалиётга чек қўйиш, бундай вазифаларни алоҳида профессор кенгашларига топшириш вақти келди.

Учинчидан, мустақил изланувчилар ва докторантларнинг диссертация авторефератларини илмий Кенгаш аъзоларига тарқатиши, расмий оппонентлар билан бевосита учрашиш амалиётига чек қўйиш лозим. Бу жараёнларнинг барчасини онлайн шаклда амалга ошириш, ахборот коммуникация технологияларини кенг жорий этиш зарур.

Тўртинчидан, диссертация ишини етакчи ташкилотда муҳокамадан ўтказиш билан боғлиқ процедурани бекор қилиш лозим. Етакчи ташкилотнинг диссертация иши бўйича берган тақризи тавсиявий тусга эга, тақризда диссертацияни ҳимояга тавсия этмаслик ҳақидаги хулосаси мавжуд бўлган тақдирда ҳам Кенгаш аъзоларининг ижобий яширин овоз бериши диссертация ҳимоясини ҳал этади.

Хулоса сифатида таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясини ислоҳ қилиш, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 майдаги “Олий таълимдан

¹ Қаранг. Ўша манба.

кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 304-сон Қарори ҳамда тасдиқланган Низом талабларини ҳозирги давр талабларига мослаштириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

**МАМАСОЛИЕВ САИДАКМАЛ
САИДАКБАР ЎҒЛИ**

“Юксалиш” ҳаракати аъзоси, мустақил
тадқиқотчи

**ҲУҚУҚИЙ ОНГНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ
ВА ЮРИДИК ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ**

Аннотация. Бугун дунёда глобаллашув жараёнида ўзгаришлар давом этмоқда. Ҳуқуқшунослик соҳасида ҳам замонавийлик уфуриб турибди. Ўзгача давр бошланди. Бундай жараёнда ҳуқуқий онг масаласи нафақат назарияни ўйлантиряпти балки амалиётни ҳам ташвишга соляпти. Ушбу мақолада ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнингнинг назарий асослари балки бизни ташвишга солаётган муамоларга тахлилий тарзда таклифлар баён этилган.

Калит сўзлар: Ҳуқуқий онг, норма, ҳуқуқбузарлик, кодекс мафкура мафкура, ҳуқуқий давлат, классик усул, функция методологик, юридик фанлар.

Abstract. Today, the world is undergoing changes in the process of globalization. Modernity is also blowing in the field of jurisprudence. A special era has begun. in such a process, the issue of legal consciousness is not only thought-provoking in theory, but also concerns practice. In this article, the theoretical foundations of legal consciousness and legal culture, as well as analytical suggestions for the problems that concern us, are presented.

Key words: Legal consciousness, norm, offense, code, ideology, legal state, classical method, function, methodology, legal sciences.

Абстракт. Сегодня в мире происходят изменения в процессе глобализации. Современность веет и в области юриспруденции. Началась особая эпоха. в таком процессе вопрос правосознания заставляет задуматься не только в теории, но и на практике. В данной статье представлены теоретические основы правосознания и правовой культуры, а также аналитические предложения по волнующим нас проблемам.

Ключевые слова: Правосознание, норма, правонарушение, кодекс, идеология, правовое государство, классический метод, функция, методология, юридические науки.

Ҳуқуқий онг — бу жамиятда кишиларнинг ҳуқуқ тўғрисидаги қарашларидир, чунки ҳуқуқий нормалар жамиятнинг иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаётида кишилар ўртасида турли ижтимоий муносабатларни тартибга солишда муҳим рол ўйнайди¹. Аслида ҳуқуқ фанининг ҳам олий мақсади ҳам шунда, у одамлар ўртасидаги ижтимоий

¹ Одилқориев Ҳ. Давлат ва ҳуқуқ назарияси -Т: Адолат НМИУ-2022. 111-бет

МУНДАРИЖА

I-БОБ. ЮРИДИК ФАНЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ, ТАШКИЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ ВА УНИНГ НАТИЖАЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ТАТБИҚ ЭТИШ МАСАЛАЛАР	4-39
М.М.Мамасиддиқов. Ўзбекистон Республикасида юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш.....	4-16
М.Б.Усмонов. Ҳуқуқшуносликка оид илмий тадқиқот ишларини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари.....	16-22
А.Е.Ибраймов. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари малакасини ошириш жараёнини масофавий ва аралаш шакллар асосида такомиллаштириш.....	22-26
F.K.Qutlimuratov, H.A.Akmalov. Yuridik fanlarni rivojlantirishning tashkiliy jihatlari.....	26-30
Ш.И.Шайзаков. Юридик фандаги айрим ҳуқуқий муаммолар ҳақида мулоҳазалар.....	30-35
С.С.Мамасолиев. Ҳуқуқий онгни ривожлантиришда ҳуқуқий маданият ва юридик таълимнинг ўрни.....	35 -39
II-БОБ.ДАВЛАТ-ҲУҚУҚИЙ ФАНЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ	40-156
F.A.Muhitdinova. Markaziy Osiyo mutafakkirlarining ijtimoiy davlat va qonuniylik haqidagi talimotining dolzarbligi va ahamiyati.....	40-48
Ж.Н.Нематов. Правовое регулирование ограничений права на обжалование в административном судопроизводстве Республики Узбекистан: на примере анализа судебной практики.....	48-58
Қ.У.Умидуллаев. Конфуцийнинг давлат ва ҳуқуқ масалаларига оид қарашлари.....	59-69
У.М.Алоев. Ҳуқуқий давлат тушунчаси борасидаги қарашларнинг назарий таҳлил.....	70 -80
Ҳ.Х.Болтаев. Янги Ўзбекистон шароитида прокуратура органлари фаолиятини такомиллаштиришнинг айрим масалалари: таҳлил ва таклифлар.....	80-86

**“ЮРИДИК ФАН ВА ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ АМАЛИЁТИНИНГ
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ”**

**мавзусидаги республика
илмий-амалий конференция материаллари**

Техник муҳаррир: О.Қличев
Компьютерда саҳифаловчи: Б.Элмурзаев
Дизайнер: Б.Элмурзаев
Босишга рухсат этилди: 31.05.2024 й.
Бичими 60x44 1/8, “Cambria”
гарнитурда рақамли босма усулида босилди.
Босма табоғи: 27,7. Адади: 100 нусха. Буюртма: № 1278
Нархи шартнома асосида
100190, Тошкент ш., Юнусобод тумани, Рихсий кўчаси, 9 уй.
“Lesson press” босмаҳонасида чоп этилди.

Тўплам қуйидаги сайтга жойлаштирилган:
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси сайти:
www.proacademy.uz